

УДК: 636.033./636.036.1

ТУЯҚУШЛАРНИНГ ХИЛМА-ХИЛЛИГИ ВА БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Эргашев Қаххор Низом ўғли

таянч докторант, ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13848381>

Аннотация. Мақолада туяқушларнинг келиб чиқишини қисқача тарихи, зотлари ва биологик хусусиятлари батафсил ёритилган. Шунингдек, туяқушларни дунё бўйича тарқалиш ҳудудлари ва туяқушдан олинадиган маҳсулотлар тўғрисида маълумотлар келтирилган. Туяқушларни озиқлантириши, асраши, парваришлаши ва сақлаши шароитлари баён қилинган. Сахро ва чўл жонивори бўлган туяқушларни биологик хусусиятлари шунга яқин бўлган яйлов ҳайвони – отларни озиқлантириши ва сақлаши шароитларига бағишланган илмий манбаларни таҳлил қилган ҳолда ўрганилган.

Калим сўзлар: туяқуш, озиқлантириши, тухум, сақлаши, парваришлаши, концентрат озуқалар, тирик вазни, бўйи, териси, зот.

Аннотация. В статье подробно изложена краткая история происхождения страусов, их породы и биологические особенности. Также представлена информация об ареалах распространения страусов по всему миру и о продуктах, полученных от страусов. Описаны условия кормления, ухода и содержания страусов. Страусы это пустынные животные, а лошади это пастбищные животные, в их биологические особенности есть сходства с условиям кормления и содержания.

Ключевые слова: страус, кормление, яйца, содержание, уход, концентрированные корма, живая масса, рост, кожа, порода.

Abstract. The article provides a detailed brief history of the origin of ostriches, their breeds and biological characteristics. It also provides information on the areas of distribution of ostriches around the world and on products obtained from ostriches. The conditions for feeding, care and maintenance of ostriches are described. Ostriches are desert animals, and horses are pasture animals, in their biological characteristics there are similarities with the conditions of feeding and maintenance.

Keywords: ostrich, feeding, eggs, maintenance, care, concentrated feed, live weight, growth, skin, breed.

Кириш. XX асрнинг бошларида европалик сайёҳлар Африка ва Австралия китъаларидан туяқуш тухумини кўпайтириш мақсадида ўз ватанларига олиб келадилар. Ҳозирги пайтда Европа, Осиё, Лотин Америкаси ва айниқса, Австралия давлатларида туяқушларни урчишиб кўпайтиришга катта эътибор берилмоқда.

Туяқушларни парваришлаш ва озиклантириш жараёнлари

Манбалардан олинган маълумотларга қараганда, 2003 йилда дунё бўйича Африка туяқушларининг сони 50 минга яқин бўлган бўлса, ҳозирда бу кўрсаткич 70 мингдан бошдан ошиб кетди. Африка қитъасида “*Struthio camelus*” зоти кенг тарқалган. Чунки бу зот туяқушлари фермер хўжалиги шароитида ҳам, хонадон шароитида ҳам тез ўрганиб, кўникма ҳосил қилади.

Туяқушлар зоологик классификацияси бўйича югурувчи қушларнинг юқори отрядига мансуб бўлиб, ясси кўкракли ёки тумшуксизлар ҳам дейилади. Туяқушсимонлар отрядига фақат африка туяқуш турлари киради. Африка туяқушлари оиласига Шимолий Африкадаги маллий (бербер) туяқуши, Шарқий Африкадаги массай туяқуши, Эфиопия, Кения ва Сомалидаги сомалий туяқуши киради. Яқин йилларгача яшаган, лекин ҳозирда йўқолиб кетган иккита турдош африка туяқушлари – жанубий африка ва араб туяқушлари бўлган. Африка туяқушларининг эркагининг бўйи 3 метргача ва тирик вазни 150 кг-гача боради. Нандусимонлар отрядига Жанубий Африкада яшайдиган нанду туяқушлари киради. Буларнинг ҳам 2 та тури мавжуд: узун тумшукли ва шимолий нанду ёки дарвин нандуси туяқушлари киради. Шимолий нандуни баъзан катта нанду ҳам деб аташади. Унинг бўйини баландлиги 150-170 см, тирик вазни 25-50 кг бўлади. Бу тур туяқушлар жанубий Амазонка кўрфайзидан Аргентина ўртасидан оқиб ўтувчи Рио-Негро дарёси бўйларига тарқалган. Дарвин нандуси шимолий нандуга қараганда кичикроқ бўлади ва Анд Боливианинг ясси тоғликларида ва жанубий Перу, шунингдек, жанубий Аргентинада яшайди. Туяқушларнинг учинчи отряди – бу казуарсимон туяқушлар дейилади. Мазкур туяқушлар Шимолий Австралия ва Янги Гвинеяда яшайди. Бу отрядга 2 та оила киради: казуарсимонлар ва эму киради. Казуарсимонлар Янги Гвинея оролларида яшайди. Буларнинг бўйи 150-170 см ва тирик вазни 85 кг ва ундан юқори бўлади. Урғочиларининг бўйи эркакларига қараганда баланроқ бўлади. Эмулар Австралия ва Тасмания оролларида яшайди. Уларнинг бўйи 180 см ва тирик вазни 55 кг-гача боради. Шунингдек, туяқушсимонлар отрядига киви тури ҳам киради. Киви туяқуши Янги Зеландияда тарқалган. Унинг ҳажми кичикроқ бўлиб, бўйи 30-40 см, оғирлиги 1-4 кг бўлади. Оёқларида 4 та бармоқлари мавжуд. Тадқиқот давомида сахро ва чўл жонивори бўлган туяқушларни биологик хусусиятлари шунга яқин бўлган яйлов ҳайвони – отларни биологик хусусиятлари, озиклантириш ва сақлаш шароитларига бағишланган илмий манбаларни таҳлил қилган ҳолда ўрганилди.

И.Хафизов, Б.Қаҳрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралик экинлардан

тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиклантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига мақбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилайти. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни келиб чиқишини ўрганиш йилқичиликни барқарор ривожлантиришда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. И.Хафизов, О.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2024) таъкидлашича, отсимонлар авлодлари ташқи омилларнинг таъсири натижасида туёқларининг тузилиши ўзгариб борган, оёқ бўғинлари мустаҳкамланиб, тез ҳаракат қилишга мослашиб борган. А.Нурматов, И.Хафизов, Ш.Жабборов, Л.Тагаеваларнинг (2024) хулосасига кўра, қорабайир зотли тойларни онасидан ажратилгандан кейин жадал ўсиштиришда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритиш афзаллиги исботланган. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни эрта баҳордан кеч кузгача яйлов шароитида боқишни ташкил қилиш озуқаларни иқтисод қилиш имконини беради. А.Нурматов, И.Хафизов, А.Хафизов, Д.Карибаеваларнинг (2024) фикрига кўра, “отхона”-“яйлов” шароитида сақланган қорабайир ва уни фриз зоти билан дурагайлашган тойларда ўсиш ривожланиши жадал кечиб, озуқа тежалади. И.Хафизовнинг (2023) фикрига кўра, селекция-наслчилик ишларини тўғри ташкил қилиш, янги технологиядан фойдаланиш тармоқни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Муаллиф И.Хафизовнинг (2023) хулосасига кўра, қорабайир зот отлари мураккаб чаптиштириш ва бир неча зотлар иштирокида яратилган бўлиб, ўзига хос генетик хилма-хилликка эга. А.Хафизовнинг (2023) маълумотига кўра, “отхона-яйлов” технологияси шароитида сақланган тойларининг қон ва қон зардоби таркибидаги барча кўрсаткичлар отхона шароитида сақланган тенгқурларига нисбатан энг юқори бўлиб, озуқаларни истеъмол қилиши самарали бўлган.

Ҳозирги пайтда фермер хўжаликлар шароитида боқиш, кўпайтириш учун асосан африка туяқуши самарали ҳисобланади. У югурувчи қушлар орасида энг йириги ҳисобланади. Камдан-кам ҳолларда фермер хўжаликларида австралия ва оддий казуар ҳам парвариш қилинади.

Тадқиқот услубияти ва олинган натижаларни таҳлили. Туяқушларни боқиб кўпайтириш республикамиз шароитида янгилик бўлиб, тадқиқотларда умумқабул қилинган зоотехникавий усуллар ҳамда бу борадаги илмий-амалий асарларни таҳлилий ўрганиш асосида амалга оширилди.

Табиатда ёввойи ҳолда яшаб келган туяқушлар бугунги кунда инсоннинг саъи-ҳаракати ва меҳнати натижасида хонакилаштирилган йирик жонзот ҳисобланади. Туяқушнинг ҳақиқий ватани бу – Африканинг иссиқ, жазирама саваннаси ҳисобланади. Туяқушнинг хонакилаштирилишига қуйидагилар сабаб бўлган:

-туяқушда иммун тизимининг мустаҳкам ривожланганлиги. Касалликларга чалинмаслиги ва оғир қилим шароитида ҳам яшовчанлигини сақлаб қолиши;

-туяқуш гўшти тўйимли ва шу билан бир қаторда парҳезбоп эканлиги;

-туяқуш гўшtidан дунёдаги машҳур ошпазлар томонидан турли таомларни тайёрланиши ва натижада мазкур гўшт маҳсулотини таомномаларга киритилишини оммалашиб кетганлиги;

-касаначиликда ва қўл меҳнати билан манзарали безаклар ясашда қулайлиги;

ҳолда уларни сақлаш учун ташкил қилинган майдоннинг узунлиги камида 40 метр бўлиши муҳим саналади. Туяқушлар сақланадиган жойнинг атрофи 2 метрли симли тўсиқ, бетон девор ва бошқа мустаҳкам сақловчи қурилиш материаллари билан ўралган бўлиши зарур. Сеткали сим тўсиқ билан ўраш учун унинг кичик катаклисидан олиш керак. Ҳар бир туяқушлар учун хоналар тўлчами 12X16 мерт бўлиши лозим. Сетканинг катаклари кичик бўлиши, яъни туяқушни боши тикилиб қолиб жараҳатланмаслиги мақсадга мувофиқ. Хоналар эшиги катта ва баланд бўлиши зарур. Хона поллари бетонланган бўлса, хонага қалин қилиб похол, сомон каби тўшамадан ташланади. Туяқуш сақланадиган хонанинг туташ майдончасига майин қум киритиб ташлаб қўйилади. Туяқушлар “қумли ванна” қабул қилиб, унда “чўмилиш”ни яхши кўришади. Эрақ туяқушлар қурадиган уяларни устига майда дарё тошлари ётқизилади ва устидан тоза тупроқ тушаб қўйилади. Ем охурлари ва сувдонларни кириш эшиги олдида жойлайтириш керак. Ем охурининг ўлчамлари узунлиги 1,2 метр ва чуқурлиги 15 см гача бўлиши муҳим ҳисобланади. Туяқушларга қиш фаслида муздай совуқ сув бериш мумкин эмас.

Туяқушларни озиклантириш шароитлари. Туяқуш учун асосий озуқа – бу ўт-ўсимлик илдизлари ва уруғлари бўлиб ҳисобланади. Ҳашаротларни айниқса севиб озикланадилар. Уларда кўриш қобилияти жуда яхши ривожланганлиги учун ҳашаротларни узақдан тезда пайқаб олади. Шунингдек, узун бўйини ердаги қурт-қумуриқаларни тезда тутиб олишига имкон беради. Туяқушни озиклантириш шароити унинг ёши, ҳаракатчанлиги ва озуқалар таркибининг тўйимлилигига боғлиқ. Ёш туяқушлар сутка давомида ўз вазнининг 3-4 фоизига тенг ва катта ёшдагилари эса тирик вазнининг 2,5 фоизига тенг миқдордаги озуқани истеъмол қилишади. Туяқушларга қуйидаги озуқаларни бериш тавсия қилинади: **яшил озуқалардан** (кўк беда ўсимлиги, қарам барглари, қичитқи ўт, ошқовоқ барглари, шўра, сабзи пояси), **дағал озуқалардан** (беда пичани, табиий ўтлар пичани ва бошқа қурилган хашаклар), **ҳўл мева ва илдизмевали озуқалардан** (лавлаги, сабзи, шолғом, бош пиёз, бодринг, олма), **донли озуқалардан** (буғдой, маккажўхори, арпа, сули, тритекали, кунгабоқар донлари, қовоқ, қовун, тарвуз уруғлари), **хайвон озуқалардан** (гўшт-суяк уни, суяк уни, балиқ уни, тухум пўчоғи) ва ҳазмлаш учун тошлардан (шағал, оҳактош, чиғаноқтош) бериш тавсия қилинади.

Хулосалар. Туяқушлар ўзларининг юқори маҳсулдор ва пушторлик хусусиятлари билан характерланади. Бир бош она туяқуш бир йилда 40 та ва ундан кўпроқ жўжа очиб, уларни паваришлайди. Жўжалари 10 ойликда 100 кг-гача тирик вазнига эга бўлади. Туяқушдан юқори даромад олиш имконияти мавжуд. Жумладан, бир йилда бир жуфт туяқушлардан ўртача 1800 кг гўшт, 50 м² тери ва 36 кг пат олиш мумкин. Ёш туяқушлар сутка давомида ўз вазнининг 3-4 фоизига тенг ва катта ёшдагилари эса тирик вазнининг 2,5 фоизига тенг миқдордаги озуқани истеъмол қилишади. Туяқушни гавдаси йирик ва серҳаракат бўлганлиги учун уни сақлаш учун етарлича каттароқ, текис майдон ва майсали майдон бўлиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Туяқуш боқиб кўпайтириш учун ферма қуриладиган бўлса, уни жойини танлашга алоҳида эътибор бериш лозим. Ферма аҳоли яшаш жойидан ва аэропорт, автомагистрал шовқинидан узоқда қурилиши лозим. Туяқушлар кўпроқ юришни яхши кўрадилар, шуни ҳисобга олган ҳолда уларни сақлаш учун ташкил қилинган майдоннинг узунлиги камида 40 метр бўлиши муҳим саналади. Туяқушлар сақланадиган жойнинг атрофи 2 метрли симли тўсиқ, бетон девор ва бошқа мустаҳкам сақловчи қурилиш материаллари билан ўралган бўлиши зарур.

REFERENCES

1. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
2. Горбанчук Я.О. Страусы. М.: КЕМПА GROUP, 1994, С.170-171.
3. Куликов Л. Страусоводство Италии. Птицеводство.-2001, №3, С.52-53.
4. Нурматов А., Жабборов Ш., Хафизов И., Тагаева Л. [Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси](#). Konferensiya materiallari: Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, Tosh DAU, 200-206b.
5. [Нурматов А., Хафизов И. Карабаирская порода лошадей–«золотой фонд» Узбекистана](#). Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.
6. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
7. Туриевич В.И. Страусоводство:история, теория, практика// Под.ред. Куликова Л.В.-М.: Колос, 2000. –С.221., 4л. Фот.:ил. –библиогр.: С.-220.
8. Хафизов И.И., Куччиев У., Хафизов А.И.. [Тўла қийматли озиклантиришни ташкил этишнинг сигирлар сүт махсүлдорлигига таъсири](#). 2009 й., ж:"Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Toshkent, № 2-сон(6), 24-25б.
9. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларнинг қадимий ажодларининг ўзига хос хусусиятлари. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, ToshDAU, 133-138 b.
10. Хафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. ж."Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Toshkent, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.
11. Хафизов И.И. Ўзбекистонда йилкичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари.Конференция материаллари:"Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни" мавзусида республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Toshkent, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Toshkent филиали., 2023/2/23, 345-353 б.
12. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларни яйлов шароитида сақлашнинг афзаллиги ва унга бўлган талаблар. Konferensiya materiallari:Ozbekistonning janubiy hududlarida qishloq xojalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani. Qarshi-2024, 2024/5/17, TIQXMMI, 400-403 b.

13. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012159
14. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012160
15. Hafizov Akmal Inoyatovich. Hematological and clinical indicators of foals of the Karabayir breed and its hybrids with the Friesian breed. Cotton Science (2023), Volum-3, Issue-2. Cotton Science International Scientific journal. Internet address: <http://journals.company/> E-mal:info@journals. company.
16. M.I.Annaeva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170